

Experimento del globo y las canicas.
Jorge S. Leyton V.
Ingeniero agrícola.

Experimento del globo y las canicas

¿Puede existir el vacío en ausencia de haber?

Hipótesis

El vacío no es nada pura, si no una Condición dentro de muchas del campo relacional

Materiales

Un globo

10 canicas

Bomba de vacío natural o artificial (Jeringa, sorbete y pulmne, entre otros)

Procedimiento

Paso uno: expandir la apertura del globo.

Paso dos: introducir las 10 canicas dentro del globo.

Paso tres: succionar con pulmones, o algún instrumento que genere o tenga la capacidad de presión al vacío.

Paso cuatro: hacer nudo en la en la apertura, luego de haber succionado todo el oxígeno o gran parte de este contenido dentro del globo.

Paso cinco: cambiar de posición, las canicas dentro del globo sellado con el nudo y sin presencia de oxígeno dentro de esta.

Paso seis: se retirará el nudo del globo que contenía las canicas.

Paso siete: se procederá a llenar el globo con las canicas dentro con aire, ya sea por ejecución humana de pulmones o un sistema similar.

Paso siete: se realizará un nudo en la apertura del globo con la mayor cantidad de aire dentro y las canicas.

Paso ocho: ya agitará el globo con las canicas dentro.

Experimento del globo y las canicas.

Jorge S. Leyton V.

Ingeniero agrícola.

Observación

Se puede observar que por la presión al vacío, generada por la acción realizada como las canicas, por más resistencia a la fuerza aplicada con las manos con el fin de cambiar su posición, tienden a mantenerse unidas.

en el experimento, en el cual el globo contiene oxígeno y se encuentra cerrado, se puede observar como el vacío sigue estando presente en el comportamiento de las canicas de manera distinta a cuando haya ausencia de oxígeno.

De igual manera, en ambos casos nos podemos evidenciar como el vacío está influyendo en el comportamiento de las canicas y viceversa, las canicas están influyendo en el comportamiento del vacío, determinando el borde en donde acaba su manifestación.

Resultado

Las canicas bajo el experimento de ausencia de oxígeno dentro del globo, reaccionan bajo un comportamiento distinto, al cual tendrían bajo presencia de oxígeno dentro del globo.

Interpretación

Se puede inferir que el límite del vacío está conteniendo, está conteniendo a haber, mientras que el haber le permite tener límite y al mismo tiempo poder haber siendo vacío.

Conclusión provisional

Tanto en el vacío, como en el haber, podemos encontrar dos mecánicas que están anteriores a la presencia de lo mismo que son en este caso, vacío o haber.

Limitaciones

La principal limitación de este experimento es la falta de poder realizarlo bajo la ausencia total de oxígeno.